

Visiones arcaicas en una sala de cine

Archaic visions in a movie theater

[por: Michel Toledo]

Resumen

Este artículo explora el concepto de *Visión Arcaica* de Edgar Morin y su relación con la experiencia cinematográfica. A partir del vínculo entre visión mágica y percepción práctica, se analiza cómo el espectador revive formas ancestrales de percepción al enfrentarse a las imágenes de la pantalla. El cine se presenta como un puente entre lo real y lo irreal, lo tangible y lo onírico, permitiendo reconocer que nuestra comprensión de la realidad está siempre atravesada por elementos simbólicos, míticos y fantásticos. El texto propone que el cine actual reactiva esta visión arcaica y funciona como espejo que proyecta deseos, sueños y motivaciones, mostrando que lo mágico y lo práctico no son instancias separadas, sino dimensiones complementarias de la percepción humana.

Palabras clave: Visión arcaica, Cine, Edgar Morin, Percepción, Representación, Imaginario

Abstract

This article explores Edgar Morin's concept of *Archaic Vision* and its connection to the cinematic experience. By examining the relationship between magical vision and practical perception, it argues that film spectatorship revives ancestral forms of perception when confronted with the images on the screen. Cinema is presented as a bridge between the real and the unreal, the tangible and the dreamlike, highlighting how our understanding of reality is always shaped by symbolic, mythical, and fantastic elements. The article suggests that contemporary cinema reactivates this archaic vision and functions as a mirror that projects desires, dreams, and motivations, demonstrating that the magical and the practical are not separate instances but complementary dimensions of human perception.

Keywords: Archaic vision, Cinema, Edgar Morin, Perception, Representation, Imaginary

“Lo cotidiano y lo fantástico son lo mismo con un doble rostro”. A partir de esta cita, nos aproximamos al punto de vista de Edgar Morin sobre la relación existente entre lo concreto y lo abstracto, lo real y lo irreal, como dos propiedades fundamentales que configuran nuestra percepción y comprensión del mundo. Desde los signos creados por el pensamiento arcaico, hasta la experiencia del espectador frente a la pantalla de cine (y sus símbolos), el vínculo entre visión mágica y percepción práctica parece no tener límites definidos, pero al mismo tiempo, se es consciente (de manera consciente o inconsciente) de las diferencias que existen entre ambas.

Para comenzar a discutir estas diferencias, primero debemos comprender qué significa para Morin la Visión Arcaica. Para él, la Visión Arcaica se define por la relación entre la visión mágica y la percepción práctica. La primera involucra un conjunto de ideas abstractas —lo mágico, lo fantástico, lo onírico— que configuran la cosmovisión completa de una comunidad arcaica. La segunda se refiere a la comprensión de lo tangible, de la realidad percibida como objeto concreto y sus diferencias con la visión mágica. Así, la Visión Arcaica constituye una parte esencial de nuestra identidad visual, de nuestra experiencia perceptiva personal y colectiva, y nos ayuda a crear un punto de vista sincrético basado en la unión entre lo real y lo mágico.

Las comunidades arcaicas definen su cosmovisión a través de distintos niveles de percepción, como el mito y la realidad, que forman parte de su experiencia sincrética para describir una construcción interna y externa del mundo. Sin embargo, según Morin, esta visión mágica no pertenece únicamente al ámbito de la fantasía o el sueño, sino también a un estado concreto de la realidad. El ejemplo más claro proviene de las investigaciones de Lévy-Bruhl sobre comunidades arcaicas: si una comunidad arcaica era consciente de la muerte de uno de sus miembros a manos de un hechicero, también lo era de que dicha muerte había sido causada, de hecho, por un cocodrilo. Este ejemplo revela algo muy claro: la fantasía o visión mágica del mundo no está necesariamente dissociada de su componente realista. De este modo, la Visión Arcaica cumple una doble función: identificar un acontecimiento y explicarlo desde lo tangible, y al mismo tiempo identificarlo y explicarlo desde lo abstracto. “Los marcos de la percepción práctica están fijados pero igualmente abiertos a lo fantástico, y, recíprocamente, lo fantástico posee todas las características de la realidad objetiva.”

¿Cómo se relaciona esta construcción de la realidad con la experiencia del espectador frente a una pantalla de cine? Porque es precisamente en ese espacio oscuro e hipnótico donde se proyectan imágenes, donde se construye la Visión Mágica de nuestra sociedad civilizada. Los contenidos ficticios que se observan en la pantalla se convierten inmediatamente en un espejo que explica una parte de la realidad a quien los contempla. La audiencia presencia lo fantástico, lo mágico y lo onírico, abstracciones que funcionan como explicaciones de su propio mundo real. Y es aquí donde el espectador permanece en un estado arcaico de percepción, pues de un modo u otro encuentra una explicación a su cosmovisión a través de la intangibilidad de los contenidos fílmicos, donde se proyectan todos sus deseos, sueños, motivaciones y esperanzas. La proyección no se define solo como la acción de mostrar imágenes en una pantalla, sino también como el estado psicológico de cada espectador; es, al mismo tiempo, sus propias proyecciones mentales y emocionales. Los relatos y las morales presentes en un filme —que funcionan en un nivel complejo de representación mitológica y arquetípica— permiten que el antiguo pensamiento arcaico permanezca vivo cada vez que nos sentamos frente a una pantalla.

Pero, al igual que en la investigación de Lévy-Bruhl, la audiencia es consciente de las diferencias entre lo real y lo irreal, entre lo mágico y lo práctico. Sabe que los objetos y personajes que aparecen en una película no forman parte de su mundo real ni de sus vidas, sino que son una interpretación estética de cierta realidad, una realidad inmediatamente asumida como ficción. Sin embargo, surge la pregunta: ¿cómo comprende el espectador su propia percepción del mundo a través de esta (re)conexión con su visión arcaica? Aquí el concepto de representación desempeña un papel clave. En la película *Crónica de un verano*, de Edgar Morin y el antropólogo Jean Rouch, se plantea la tesis de que el cine opera como un reflejo de nuestra condición humana, como una experiencia personal y colectiva. Y es gracias a esta experiencia particular de lo mágico y lo irreal —la experiencia del Efecto Espejo— que podemos reflexionar sobre nosotros mismos y nuestro mundo, reconociendo los significados más profundos de nuestra naturaleza humana, proyectados en una pantalla de cine. La Visión Arcaica es una herramienta esencial que nos ayuda a observar nuestro contexto con mayor amplitud, donde todo lo que pertenece al ámbito de lo abstracto y la ficción se convierte también en un claro reflejo de nuestra realidad. ¿Qué sería de lo real sin lo irreal? ¿Y qué sería de lo irreal si no estuviera construido a partir de lo real? “...los marcos de la percepción práctica no están ausentes de la visión imaginaria; lo real permanece presente incluso en la extravagancia del sueño.”

El problema comienza cuando estos dos modos de percepción se separan y no se integran como uno solo. Al respecto, Morin dice: “La evolución histórica ha trabajado para decantar, disociar los dos órdenes, circunscribir el sueño, la alucinación, el espectáculo, la imagen, reconocerlos como tales y nada más, localizar y fijar la magia en la religión, limpiar la percepción práctica.” Para él, la explicación y racionalización de nuestra cosmovisión no tienen que ver con separar visión mágica y percepción práctica. Al contrario, debe existir una unidad que permita un acercamiento más amplio a lo fantástico, lo onírico y lo irreal como parte de la construcción de nuestras identidades y nuestra percepción de la realidad. Y es aquí donde el cine cumple una función mayor: como arte, como representación estética, se convierte en puente, en punto de unión entre visión mágica y percepción práctica, unificando sentidos y emociones a través de un gran mecanismo. “El cine efectúa una especie de resurrección de la visión arcaica del mundo al redescubrir la casi exacta superposición de percepción práctica y visión mágica: su conjunción sincrética.”

Al mismo tiempo, no podemos ignorar que nuestra percepción de la realidad está construida por el pensamiento abstracto, que nuestra subjetividad se fundamenta en experiencias personales, en sueños y deseos, todos ellos representados en el cine. No somos únicamente parte de una civilización histórico-social definida por hechos reales, sino también de una realidad edificada desde lo abstracto, donde dioses, hechiceros, brujas, espíritus y rituales han formado parte de nuestra construcción de lo “real”. Sostenemos nuestra existencia en mecanismos internos complejos (sueños, alucinaciones) que nos permiten comprender más allá del conocimiento empírico. Somos seres de conciencia dual (consciente e inconsciente al mismo tiempo) cuando nos sentamos frente a una pantalla, cuando vemos una proyección (nuestra propia proyección) y cuando nos conectamos emocionalmente con el contenido onírico que se basa en lo real. Una visión mágica que, al mismo tiempo, no lo es. Creemos en lo concreto de nuestra realidad sin notar que vivimos rodeados cotidianamente por lo “irreal”, a través de conceptos como religión, sueños y emociones. “Para el hombre arcaico, la magia está reificada. En el cine, (...) se licúa, se transmuta en sentimiento. A la inversa, la percepción de los pueblos arcaicos es práctica: infringe lo real, se somete a él y lo transforma concretamente.”

El cine nos ayuda a conectar con las partes más complejas de nuestra naturaleza. Es un espejo que revela las raíces más profundas de nuestra identidad, que indaga y formula preguntas sobre nuestra condición humana. Nuestra Visión Arcaica no pertenece al ámbito de las costumbres viejas y olvidadas, sino que está presente y más viva que nunca. Como dice Jean Epstein: “El hombre vuelve a encontrar algo de su infancia espiritual, de la antigua frescura de su sensibilidad y pensamiento, los choques primitivos de sorpresa que han provocado y dirigido su comprensión del mundo... La explicación que primero se impone al espectador pertenece al antiguo orden animista y místico.”